

BREVI NOTE / SHORT NOTES

GABRIELE GALASSO, GIOVANNI AMATO & PAOLO GALASSO

SULLA PRESENZA DI *SALARIA FLUVIATILIS* (*Perciformes Blenniidae*) NELL'INVASO DI SANTA ROSALIA (SICILIA)

On the presence of Salaria fluviatilis in the basin of Santa Rosalia (Sicily)

INTRODUZIONE

Fino agli anni '80, *Salaria fluviatilis* viene riportata come specie ittica abbondante in tutta la Sicilia, ma negli anni a seguire alcune popolazioni sono scomparse, probabilmente a causa dell'inquinamento ambientale (FERRITO & TIGANO, 1996) e dell'introduzione di specie alloctone. La sua presenza nelle acque dolci interne è stata ad oggi confermata nelle province di Catania (FERRITO & TIGANO, 1996), Messina (PATZNER, 1985) e Palermo (ZAVA & VIOLANI, 1991).

Per la provincia di Ragusa, secondo la più recente carta ittica provinciale, la sua presenza è confermata solo in tratti limitati: Fiume Irminio subito a monte dell'invaso di S. Rosalia, Gria, Dirupo Rosso, parte del T. Mastratto, Prainito, Tellesimo, Tellaro in prossimità del Tellesimo (DUCHI, 2008). Nell'invaso di Santa Rosalia, nonostante risulti verosimile la sua presenza, la specie non è stata catturata né viene riportata ufficialmente nel relativo elenco ittico (DUCHI, 2008).

MATERIALI E METODI

L'invaso di Santa Rosalia (Ragusa), totalmente ricadente all'interno del sito SIC ITA080001, si è generato in seguito ai lavori di sbarramento, completati nel 1983, del fiume Irminio e si estende per 1,45 km² con un volume d'acqua massimo pari a 24,7 x 10³ m³ e una profondità massima di 39,3 m (Decreto Min. Amb. "Informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque", 19/08/2003).

È caratterizzato da acque tendenzialmente eutrofiche, ben ossigenate e fredde, con una stratificazione di tipo monomittica con completa miscelazione in inverno (DUCHI, 2008).

Da giugno ad agosto 2020 sono stati effettuati 3 campionamenti con il metodo di cattura-identificazione-rilascio, oltre che di *visual census*, percorrendo a piedi 3 transetti di circa 50 metri ognuno, lungo le sponde sud orientali e sud occidentali dell'invaso, in tratti caratterizzati da acque poco profonde con fondale ghiaioso, ricco di ciottoli, sgombro da rifiuti o resti vegetali e povero di limo. I campionamenti sono stati effettuati nella fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 14:30, con buone condizioni metereologiche e in assenza di vento. Per la cattura degli

esemplari, dei quali sono state rilevate le biometrie, sono stati utilizzati dei retini da acquariologia e delle vaschette.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Nel corso dei campionamenti, sono stati catturati 54 esemplari di *Salaria fluviatilis* ed osservati altri 68 per un totale di 122 esemplari censiti, confermando così la sua presenza nell'invaso di Santa Rosalia (Fig. 1).

La lunghezza massima rilevata negli esemplari misurati è stata di 55 millimetri per circa 2 grammi di peso. La livrea di colorazione bruno/verde molto chiara e l'assenza della tipica "cresta occipitale" negli esemplari maschi sessualmente maturi, fanno ipotizzare che gli individui fossero tutti giovanili o subadulti, e che quindi la specie si riproduca regolarmente all'interno dell'invaso.

Interessante risulta la condivisione di rifugi con Gambero rosso della Louisiana *Procambarus*

Fig. 1 – Esemplare di *Salaria fluviatilis* fotografato nelle acque dell'invaso di Santa Rosalia – *Specimen of Salaria fluviatilis photographed into Santa Rosalia basin's waters* (Photo: G. Amato).

clarkii, sia adulti che giovani, o con Granchio di fiume *Potamon fluviatile*. La specie è risultata assente lungo le sponde popolate da *Gambusia* sp.; sono stati inoltre osservati atti di predazione da parte di esemplari di dimensioni medio-piccole di Persico trota *Micropterus salmoides*.

Infine, *Salaria fluviatilis* risulta più abbondante in presenza di vegetazione monofitica a *Paspalum distichum*, mentre è quasi assente ove si riscontrano fitti popolamenti a *Ceratophyllum demersum*.

In base ai risultati ottenuti, seppur non confermata nell'attuale carta ittica provinciale e nella bibliografia ad oggi disponibile, la presenza di Cagnetta *Salaria fluviatilis* è stata accertata nell'invaso di Santa Rosalia (Ragusa). Aver osservato un così abbondante numero di esemplari, di cui moltissimi giovani o subadulti, in transetti piuttosto brevi, fa presumere che l'invaso rappresenti un importante sito di riproduzione per la specie nel Ragusano.

BIBLIOGRAFIA

- DUCHI A., 1991. Prime indagini per la conservazione della trota macrostigma, *Salmo (trutta) macrostigma* Dum., in Provincia di Ragusa. *Atti IV Conv. naz. AIIAD, Prov. Trento, Ist. Agr. S. Michele all'Adige*: 425.
- DUCHI A., 2008. Carta ittica della provincia di Ragusa. *Provincia di Ragusa*, 142: 174.
- FERRITO V. & TIGANO C., 1996. Decline of *Aphanius fasciatus* (Cyprinodontidae) and *Salaria fluviatilis* (Blenniidae) populations in freshwaters of eastern Sicily. *Ichthyol. Expl. Freshwaters*, 7: 181-184.
- LO DUCA R. & MARRONE F., 2009. Conferma della presenza di *Aphanius fasciatus* (Valenciennes, 1821) (Cyprinodontiformes Cyprinodontidae) nel Bacino idrografico del fiume Imera meridionale (Sicilia). *Naturalista sicil.*, 33: 116.
- TIGANO C., FERRITO V., PULVIRENTI V. & SANTO A., 2008. Biodiversità della ittiofauna fluviale della Sicilia orientale. *XII Congr. naz. Ass. ital. Ittiologi Acque Dolci (AIIAD)*, San Michele all'Adige (TN).
- ZAVA P. & VIOLANI C., 1991. Contributi alla conoscenza dell'ittiofauna delle acque interne siciliane. I. Sulla presenza in Sicilia di *Salaria fluviatilis*. *Boll. Mus. reg. Sc. nat.*, Torino, 9: 313-324.

Indirizzo degli autori — G. GALASSO, Via Giosuè Carducci, 27 - 95030 Tremestieri etneo (CT) (I); e-mail: gabriele_galasso@hotmail.it (corresponding author); G. AMATO, Viale Giovanni XXIII, 159 - 97010 Monterosso Almo (RG) (I); e-mail: amato.giovanni@hotmail.it; P. GALASSO, Stiftung Pro Artenvielfalt®, Meisenstraße, 65 - 33607 Bielefeld, Germany; e-mail: paolo_galasso@hotmail.com.